

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreterya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilenler sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

301 لنظريات الحديثة في تعليم اللغات
د. عبد الوهاب زيدان

7. Sınıf Öğrencilerinin Optik Konusunun Öğretiminde Yavaş Geçişli Animasyon Tekniği
Kullanılması Hakkında Görüşleri 316

Zeynep Yalınalp

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Uygulamalı Derslerin Önemi ve İşlevleri Üzerine Aday
Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi 323

Prof. Dr. Ali Göçer

Türkiye Cumhuriyeti 1924 Yılı İlk Mektepler Müfredat Programında Yer Alan Fen Dersleri
..... 334

İlker Bilen Özer

Doç. Dr. Cezmi Ünal

Ortaöğretim Öğrencilerinin PISA Okuma Becerileri Formatında Soru Yazma Çalışmaları ile
Üst Düzey Düşünme ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi 340

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Arş. Gör. Dila Can

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Cihat Bağ

Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerilerini Ölçen PISA Formatında Başarı Testi
Geliştirilmesi 365

Prof. Dr. Derya Yıldız

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi

Yüksek Lisans Öğrencisi Hacer Harmankaya

Öğr. Gör. İrem Tay

İlkokul Matematik Dersinde Problem Çözme Becerisi Üzerine 2022-2024 Yılları Arasında Yapılan Ulusal Tezlerin Eğilimleri..... 387

Doç. Dr. Yasin Gökbulut

Ensar Nemutlu

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ödevlere Yönelik Görüşleri 399

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Büyükbayraktar

Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Kübra Kazan

Üst Düzey Okuduğunu Anlama Becerilerini Ölçen PISA Formatında Başarı Testi Geliştirilmesi¹

Prof. Dr. Derya Yıldız
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Sabahattin Çiftçi
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Yüksek Lisans Öğrencisi Hacer Harmankaya
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Öğr. Gör. İrem Tay
Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Özet

Üst düzey okuduğunu anlama becerileri günümüzde en çok sahip olunması gereken beceriler arasında öne çıkmaktadır. Bu beceriler; çıkarımda bulunma, analiz etme, yaratma gibi oldukça kapsamlı özellikleri barındırır. Okuduğunu anlama becerilerini ölçen ve her üç yılda bir gerçekleştirilen PISA sınavı uluslararası düzeyde kabul görmektedir. PISA'daki okuma becerileri özellikle farklılaşan metin formatı ile dikkati çekmektedir. Buna göre yazılı metinlerin yanı sıra tablo, grafik ve şekiller de metin olarak yer almaktadır. TÜBİTAK 3005 projesi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada üst düzey okuduğunu anlama becerilerini ölçen PISA formatında başarı testinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Başarı testi geliştirme sürecinde öncelikle ilgili literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması, PISA'daki düzeyler ve alan uzmanlarından alınan görüşlerle kazanımlar belirlenmiştir. Kazanımlara yönelik belirtke tablosu hazırlanmış ve 36 sorudan oluşan soru havuzu oluşturulmuştur. Sorular 2 eğitim bilimleri ve 2 Türkçe eğitimi uzmanının görüşüne sunulmuştur. Daha sonra 36 sorudan oluşan başarı testi 240 onuncu sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Başarı testinde PISA'daki düzeyler dikkate alınmıştır. Buna göre testte 1c, 1b ve 1a düzeyinden birer, 2. düzeyden iki, 3. düzeyden dört, 4. ve 5.düzyeyden beş, 6. düzeyden altı soru yer almıştır. Taslak testte 36 soru vardır, analizlerden sonra toplamda 25 soruluk bir başarı testi geliştirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Okuduğunu anlama, başarı testi, PISA.

¹ Bu çalışma, "Ortaöğretim Öğrencilerinin PISA Okuma Becerileri Formatında Soru Yazma Çalışmaları ile Üst Düzey Düşünme ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi" başlıklı TÜBİTAK 3005 projesinden üretilmiştir.

Abstract

High-level reading comprehension skills stand out among the skills that should be possessed the most today. These skills include quite comprehensive features such as inferring, analyzing and creating. The PISA exam, which measures reading comprehension skills and is conducted every three years, is internationally recognized. Reading skills in PISA draw attention especially with the differentiated text format. Accordingly, in addition to written texts, tables, graphics and figures are also included as texts. In this study, which was carried out within the scope of TUBITAK 3005 project, it was aimed to develop an achievement test in PISA format that measures high-level reading comprehension skills. In the process of developing an achievement test, firstly, a literature review was conducted. The gains were determined based on the literature review, the levels in PISA and the opinions of the field experts. A specification table was prepared for the gains and a question pool consisting of 36 questions was formed. The questions were submitted to the opinions of 2 educational sciences and 2 Turkish education experts. Then, the achievement test consisting of 36 questions was applied to 240 tenth grade students. The levels in PISA were taken into consideration in the achievement test. Accordingly, the test included one question from level 1c, 1b and 1a, two questions from level 2, four questions from level 3, five questions from level 4 and 5, and six questions from level 6. There were 36 questions in the draft test, after the analyses, an achievement test with a total of 25 questions was developed.

Keywords: Reading comprehension, achievement test, PISA.

Giriş

Okuma, dijital ve günlük yaşamdaki görsel ve yazınsal metinleri çözümleyebilme yeteneğinin yanı sıra üst düzey düşünebilme becerilerini içermektedir. Üst düzey düşünme becerileri, temel düşünme becerilerinin organize edilmesini gerekli kılan muhakeme etme, eleştirel düşünme, bir yargıya varma, belirsizlikle başa çıkma, açık fikirli olma, karar verme, planlama, problem çözme, esnek düşünme, yaratıcı düşünme, bilgi üretme gibi birçok bilişsel etkinliği kapsamaktadır. Bu bilişsel etkinlikleri ve okuma yeterliliklerini ölçmeye yönelik günümüzde pek çok sınav yapılmaktadır. Uluslararası ülkelerin üst düzey düşünebilme ve okuduğunu anlama süreçlerini test eden Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından düzenlenen, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) bu uygulamalara örnektir. Sousa vd. (2019), PISA'nın uluslararası düzeyde ülkelerin eğitim standartlarını ve sistemlerini karşılaştırmalarına olanak sağladığını ifade etmiştir. Üç yılda bir düzenlenen PISA, 15 yaşındaki katılımcı öğrencilerin okuma, matematik ve fen becerilerini kullanma düzeylerini ölçmektedir. OECD'ye (2022) göre PISA 15 yaşındaki öğrencilerin ilgili metni arama, bilgiye erişme, bilgiyi seçme ve bulma yeteneklerini ölçerken aynı zamanda öğrencilerin metnin kalitesini ve güvenilirliğini değerlendirme yeterliliklerini sınava yansıtılabilmelerini incelemektedir. PISA'daki soru formatlarının sürekli (cümleler ve paragraflar) ve sürekli olmayan (listeler, formlar, grafikler veya diyagramlar) ve karma metinlerden oluşmaktadır (OECD, 2022). 15 yaşındaki öğrencilerin kısıtlı zaman aralığında test maddelerinin metin türü özelliklerini dikkate alıp doğru okuma yaklaşımları ile istenen bilgilere ulaşmaları önem taşımaktadır. Luyten (2024), bir metinden bilgi edinmede farklı okuma stratejilerine sahip olmanın ve bunların ne zaman ve nasıl kullanılacağını bilmenin metni anlayıp bilgiyi

kullanmada etkili olduğunu belirtmiştir.

Öğrenciler bir metni okurken çeşitli okuma stratejilerinden elde ettikleri bilgileri hafızalarında yer alan geçmiş bilgilerle eşleştirme, metinler arası ve disiplinler arası bilgileri karşılaştırıp analiz etme, ulaşılan verilerden anlamlı bir yaratım oluşturma süreçlerini içeren üst düzey düşünme becerilerine de sahip olmalıdır. Zhang ve Lian (2024), okuma sürecinde üst düzey okuma meta bilişsel stratejilerinin öğrencilerin akademik performanslarını artırmada önemli olduğunu ifade etmişlerdir.

PISA 2022’de okuma becerilerinin değerlendirilmesi için kullanılan yeterlikler en üst düzeyden alt düzeylere doğru aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

6. Düzey: Bu düzeyde öğrenciler, uzun ve soyut metinlerde bilginin saklı olan bilgileri anlayabilir. Bu bilgilerin benzer ve zıt yönlerini karşılaştırabilir. Metni kaynağını ve geçerliliği hakkında derin düşünebilir, tutarsızlıkları çözebilir.

5. Düzey: Bu düzeyde öğrenciler, uzun metinlerde saklanan bilgiyi bulabilirler. Farklı akıl yürütme teknikleri kullanıp metindeki bilgilerden hareketle hipotezler oluşturabilirler. Verilen bilgilerin kaynağını ve içeriğini değerlendirebilirler.

4. Düzey: Bu düzeyde öğrenciler, metni bütün olarak inceler, farklı bakış açılarını karşılaştırabilir ve çıkarımlar yapabilir. Çeşitli metinlerdeki iddiaları karşılaştırabilir ve bilgi kaynağının güvenilirliğini değerlendirebilir.

3. Düzey: Bu düzeyde öğrenciler, açık olarak sunulmadığında metnin genel anlamını ifade edilebilir. Bulduğu bilgileri düzenleyebilir, basit ve ileri düzeyde çıkarımlar yapabilir. Uzun olmayan metnin ana fikrini kavrayabilir. Verilen bilgilerden hareketle farklı yazarların bakış açılarını karşılaştırabilir.

2. Düzey: Bu düzeyde öğrenciler, orta uzunlukta olan metinlerin ana fikrini bulabilir. Bilgilerin açıkça verilmediği orta uzunluktaki metinlerin amacını belirler, metnin bölümleri hakkında ilişkiler kurabilir. İddiaları karşılaştırabilir ve ilgili iddiaları destekleyen düşünceleri tespit edebilir.

1a Düzeyi: Bu düzeyde öğrenciler, kısa paragrafların gerçek anlamını anlayabilir. Metinde verilen bilgiler ile sahip olduğu bilgiler arasında bağlantılar kurabilir. Kısa metinlerde yer alan bilgilere ulaşabilir ve metnin amacını belirleyebilir.

1b Düzeyi: Bu düzeyde öğrenciler, basit cümlelerin gerçek anlamını değerlendirebilirler. Soru ile metin arasında bağlantılar kurabilir ve metinlerin gerçek anlamını bulabilirler.

1c Düzeyi: Bu düzeyde öğrenciler, basit cümlelerin gerçek anlamını anlayabilir ve basit amaçlar için okumalar yapabilir (MEB, 2022).

Uygulanan PISA sonuçlarına yönelik MEB’in (2022) raporunda Türkiye’deki öğrencilerin yaklaşık

%71’inin 2. düzey okuma yeterliğine veya daha üst bir düzeye ulaştığı ve Türkiye’deki öğrencilerin

%2’sinin okuma becerilerinde 5. düzey okuma yeterliği veya üzerinde puan aldığı belirtilmiştir.

PISA’daki okuma alanı, okuryazarlık olarak ifade edilmektedir. Bu tanım bilgiyi çözme ve metnin anlaşılmasını içeren geleneksel anlayıştan farklı olarak çeşitli durumlarda yazılı bir bilgiyi anlamayı, kullanmayı, yansıtmayı ve metni okurken uygun stratejileri kullanma becerisinin farkında olmayı içermektedir (OECD, 2019). Buna ek olarak, okuma alanı kavramı

geleneksel kullanımından uzaklaşmakta ve öğrencilerin çeşitli durumlarda problemleri çözebilme potansiyeli anlamında kullanılmaktadır. Burada belirtilen problem çözebilme potansiyelinden kasıt, soru çözmek değil günlük yaşamda karşılaşılan sorunları çözebilme yetisidir. Bu sorunları çözebilme yetisini kazanmak ve yaşam kalitesini artırmak için öncelikle okuma ve anlam kurma becerilerini kazanmak gerekmektedir. Çağımızın vazgeçilmez becerilerinden olan okuma, kişilerin günlük yaşamda sıklıkla kullandığı bir beceridir. Bilgiye ulaşmanın en temel ve kolay yolu olan okumayı insanlar faturalarını incelerken, gazete okurken, oy kullanırken, gelen e-posta veya mektuplarını okurken, rapor incelerken, araştırma yaparken vb. alanlarda kullanılmaktadır. Okuma becerisi, bireylerin farklı tür metinlerle çeşitli görevleri yerine getirebilmelerini gerektirmektedir. Bu görevler OECD'de (2019); belirli bir bilgiyi bulma ve hatırlama; bilgileri bir araya getirme; yorumlama; çıkarım yapma; değerlendirme; kendi düşüncesini yansıtmaya; metnin içeriği ve özellikleri hakkında derinlemesine düşünmeyi kapsamaktadır. Özetle, okuma becerisi bireylerin, modern topluma uyum sağlamasında, kişisel gelişimini gerçekleştirmesinde ve başarıya ulaşmasında anahtar bir rol üstlenmektedir.

Amaç

Bu çalışmanın amacı, 10.sınıf öğrencilerinin üst düzey okuduğunu anlama becerilerini ölçen PISA formatında geçerliği ve güvenilirliği sağlanmış başarı testi geliştirmektir. Belirlenen amaç doğrultusunda geliştirilen test oluşturulurken bazı adımlar izlenmiştir. Bu adımlar; testin amacının ve sınırlarının belirlenmesi, maddelerin yazılması ve düzenlenmesi, ön testlerin yapılarak madde analizlerinin gerçekleştirilmesi, maddelerin geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılması, testin oluşturulması, uygulanması ve puanlanmasıdır (Ayhan, 2010; Güler, 2012; Özçelik, 2011). Bu basamaklar dikkate alınarak geliştirilen farklı disiplinlerden birçok başarı testi bulunmaktadır (Ayvaci ve Durmuş, 2016; Demir, Kızılay ve Bektaş, 2016; Narlı ve Baser, 2008; Akkuş ve Akkaş, 2021; Altunkaya, 2016; Taşkın ve Sallabaş, 2022; Hançer ve Dilidüzgün, 2023; Ülper, Çetinkaya ve Bayat, 2017; Yıldız, Ünal, Bayrakçı ve Polat, 2019; Güven, 2013; Gönen, Kocakaya ve Kocakaya, 2011; Saylan Kırmızıgül ve Kaya, 2019). Yapılan çalışmalar incelendiğinde benzer aşamaların izlendiği görülmekle birlikte okuma becerisini geliştirmeye yönelik başarı testi geliştirme çalışmalarının çok yetersiz kaldığı da tespit edilmiştir.

Yöntem

TÜBİTAK 3005 projesi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmada üst düzey okuduğunu anlama becerilerini ölçen PISA formatında başarı testinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma doğrultusunda test geliştirme basamakları dikkate alınarak geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarına yer verilmiştir.

Test geliştirme süreci

Alan Yazın Taraması

PISA üst düzey okuduğunu anlama üzerine literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması, PISA'daki düzeyler ve alan uzmanlarından alınan görüşlerle kazanımlar belirlenmiştir. Aşağıda örnek kazanımlar sunulmuştur:

- Karşılaştırmalar yaparak farklılıkları ve benzerlikleri belirler.
- Bir soruna farklı çözüm yolları bulabilir.
- Bir ya da birden fazla metni eleştirel biçimde değerlendirebilir.

Belirtke Tablosu Oluşturma ve Test Geliştirme

Hazırlanan kazanımlara yönelik belirtke tablosu oluşturulmuş ve PISA okuma düzeylerine yönelik 36 soru havuzu yapılmıştır. Testte 1c, 1b ve 1a düzeyinden birer, 2. düzeyden iki, 3. düzeyden dört, 4. ve

5. düzeyden beş, 6. düzeyden altı soru yer almıştır.

Baykul (2000), kapsam geçerliğinin hesaplanması aşamasında belirtke tablosu hazırlanmasının ve uzman görüşünün en yaygın olarak kullanılan yöntemler olduğunu dile getirmektedir. Ülper, Çetinkaya ve Bayat'ın (2017), Yıldız, Ünal, Bayrakçı ve Polat'ın (2019), Altunkaya'nın (2016) ve Taşkın ve Sallabaş'ın (2022) çalışmaları da benzer süreçlerden oluşmaktadır.

Testin Düzenlenmesi

Hazırlanan sorular, 2 eğitim bilimleri ve 2 Türkçe eğitimi uzmanının görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda ifade bozuklukları gibi bazı düzeltmeler yapılmıştır.

Testin Uygulanması ve İstatistik Değerlere Göre Düzenlenmesi

36 sorudan oluşan başarı testi, 240 onuncu sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Test maddelerinin ayırt edicilik indeksi ve güçlük indeksi analiz edilmiştir.

BULGULAR

Üst düzey okuduğunu anlama becerilerini ölçen PISA formatında 36 sorudan oluşan başarı testi 240 onuncu sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Buna göre uygulanan başarı testinin madde güçlük ve ayırt edicilik değerleri aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 8: Başarı Testinin Madde Güçlük ve Ayırt Edicilik Değerleri

Madde	Madde ayırt edicilik indeksi	Madde güçlük indeksi
1	0.25*	0.75
2	0.23*	0.76
3	0.21*	0.88*
4	0.59	0.58
5	0.39	0.67
6	0.51	0.58
7	0.19*	0.72
8	0.23	0.60
9	0.17*	0.74
10	0.29	0.35
11	0.25*	0.83
12	0.60	0.26
13	0.56	0.67

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

14	0.57	0.29
15	0.55	0.60
16	0.61	0.38
17	0.43	0.31
18	0.67	0.40
19	0.55	0.57
20	0.27*	0.68
21	0.25*	0.77
22	0.43	0.58
23	0.53	0.57
24	0.63	0.31
25	0.45	0.57
26	0.33	0.86*
27	0.23*	0.72
28	0.75	0.55
29	0.61	0.41
30	0.47	0.55
31	0.53	0.60
32	0.63	0.38
33	0.45	0.14*
34	0.63	0.42
35	0.57	0.56
36	0.49	0.64

*Testten çıkarılması gereken maddeler

Gömlüksiz & Erkan (2010), madde güçlük indeksinin (P_{jx}); 0'a yakın olması sorunun zor, 1'e yakın olması ise sorunun kolay olduğu anlamını taşıdığına, buna göre bir testin orta güçlükteki (0.50 civarında) maddelerden oluşması gereğini belirtir. Tablodaki değerler soruların genel olarak orta güçlükte olduğunu göstermektedir. Ortalama güçlük indeksinin ($P_{jx} = 0.46$) de testin orta güçlükte olduğu görülmektedir.

Madde ayırt ediciliği (R_{jx}); ölçülmek istenen nitelik ile ilgili bilenleri ve bilmeyenleri ayırt etme derecesidir. Büyükköztürk (2012), indeksin 0.40 ve üzerinde olmasının; maddenin ayırt etme gücü yüksek, 0.30 - 0.39 arasında olmasının; maddenin ayırt etme gücü orta ve maddelerde geliştirme yapılması gerektiği, 0.30'un altında olmasının ise bu maddelerin testten çıkarılması veya düzeltilmesi gerektiği anlamını taşıdığına dile getirir.

Madde Güçlük İndeks Değerlerinin Yorumu

.85 - 1.00 arası Çok kolay madde kullanılması tercih edilememektedir.

.61 - .84 arası Kolay madde kullanılabilir.

.40 - .60 arası Orta güçlükte madde en uygun maddedir.

.39 - .16 arası Zor madde kullanılabilir.

.15 - .00 arası Çok zor madde Kullanılması tercih edilmemektedir (Başol, 2019).

Testten alınan puanlar yüksekte düşüğe doğru sıralandığında üst ve alt gruplar arasındaki fark ortaya konabilir. Madde ayıricılık indeksi +1 ile -1 arasında değer alabilir (Bayrakçeken, 2012).

Tablo 9: Testin Nihai Madde Güçlük ve Ayırt Edicilik Değerleri

Madde	Madde Ayırt Edicilik İndeksi	Madde Güçlük İndeksi
1	0.59	0.58
2	0.39	0.67
3	0.51	0.58
4	0.23	0.60
5	0.29	0.35
6	0.60	0.26
7	0.56	0.67
8	0.57	0.29
9	0.55	0.60
10	0.61	0.38
11	0.43	0.31
12	0.67	0.40
13	0.55	0.57
14	0.43	0.58
15	0.53	0.57
16	0.63	0.31
17	0.45	0.57
18	0.75	0.55
19	0.61	0.41
20	0.47	0.55
21	0.53	0.60
22	0.63	0.38
23	0.63	0.42
24	0.57	0.56
25	0.49	0.64

Taslak testte 36 soru vardır analizlerden sonra toplamda 25 soruluk bir başarı testi geliştirilmiştir. Aşağıda teste ilişkin değerler verilmiştir:

Tablo 10: Başarı Testinin İstatistik Değerleri

Başarı testi	Sayısal veriler
Soru sayısı	25
Uygulanan kişi sayısı	240
Madde güçlük indeksi ortalama değeri	0.49
Madde ayırt edicilik ortalama değeri	0.53
KR-20 güvenirlik katsayısı	0.86
Cronbach alpha güvenirlik katsayısı	0.85

Aşağıda her düzeyden örnek bir soru, belirtke tablosu ve cevap anahtarı verilmiştir:

1C: ALERJİK HASTALIKLAR

“Alerjik hastalıklar, 21. yüzyıl yaşam şartlarının ürünü olarak modern dertlerdir. Otoimmün hastalıklar ile alerjilerin ortak yanı, fazla aktif bir bağışıklık sistemi tarafından harekete geçirilmeleridir. Bunun neden kaynaklandığı konusundaki popüler teorilerden biri Hijyen Hipotezi’dir. Sorun kabaca, çok temiz olmamızdır. İddiaya göre, antibiyotikler ile ıslak mendillerin, çevremizi giderek daha temiz hale getirmesine, bağışıklık sistemimiz, fazlasıyla hassasiyet göstererek yanıt vermiştir. Bu nedenle kolera gibi gerçek tehditlere karşı savaşmak yerine, gerçekte tehdit yaratmayan polen ya da glütene de tehdit gibi davranmıştır. Dünyamızı öyle temizledik ki yapacak daha iyi bir şeyi olmayan bağışıklık sistemimiz, mahvoldu.”

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A. Glüten ve polen bağırsak için tehdit hale gelmiştir.
- B. Alerjik hastalıklar yeni dünya şartlarının sorunudur.
- C. Gelişen dünya günbegün daha kirli olmaktadır.
- D. Bağışıklık sistemimizin işleyiş tarzı değişmiştir.

Cevap Anahtarı Doğru seçenek C’dir. **Belirtke Tablosu**

Düzye	Yeterlik Düzeyinde Bulunan Öğrencilerin Davranışları
1c	Bu düzeydeki okuyucular kısa ve sözdizimsel olarak basit cümlelerin gerçek anlamını anlayabilir, söyleyebilir ve sınırlı bir süre içinde açık ve basit bir amaç için okuyabilir. Basit kelime dağarcığı ve sözdizimsel yapıları içerir.

1B: ÜLKELERE GÖRE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Ülkelere göre koronavirüs bilançosu				
Ülke	Tespit edilen vaka	Can kaybı	Tedavi gören hasta	İyileşen hasta
Amerika Birleşik Devletleri	35,287,269	627,039	5,111,762	29,548,468
Hindistan	31,440,951	421,414	398,068	30,621,469
Brezilya	19,707,662	550,586	758,509	18,398,567
Rusya	6,172,812	155,380	490,482	5,526,950
Fransa	5,999,244	111,667	208,660	5,678,917
Birleşik Krallık	5,722,298	129,172	1,133,895	4,459,231
Türkiye	5,618,417	50,997	140,687	5,426,733
Arjantin	4,859,170	104,105	246,928	4,508,137
Kolombiya	4,736,349	119,182	112,055	4,505,112
İspanya	4,342,054	81,268	564,515	3,696,271
İtalya	4,320,530	127,971	68,236	4,124,323
Almanya	3,764,419	92,050	24,669	3,647,700
İran	3,723,246	89,122	359,778	3,274,346
Endonezya	3,194,733	84,766	560,275	2,549,692
Polonya	2,882,220	75,242	153,619	2,653,359

Aşağıdaki tabloda 2020 yılına ait ülkelere göre koronavirüs bilançosuna yer verilmiştir.

Yalnızca tabloda yer alan bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) İyileşen hasta sayısının en az olduğu ülke Polonya'dır.
- B) Can kaybının en az olduğu ülke Türkiye'dir.
- C) Tedavi gören hasta sayısı en fazla Birleşik Krallık'tadır.
- D) Brezilya'da can kaybı iyileşen hasta sayısından daha fazladır.

Cevap Anahtarı Cevap C şıkkıdır. **Belirtke Tablosu**

Düzye	Yeterlik Düzeyinde Bulunan Öğrencilerin Davranışları
1b	Bu düzeydeki öğrenciler, basit cümlelerin gerçek anlamlarını değerlendirebilirler. Soru ve/veya metindeki bilgiler arasında basit bağlantılar kurarak metinlerin gerçek anlamını yorumlayabilirler. Tek bir cümle, kısa bir metin veya basit bir listede istenen bilgileri tarayabilir ve bulabilirler. Açık bir şekilde istendiğinde birkaç sayfalık metin içerisinde ilgili sayfayı bulabilirler.

1A: BRAILLE ALFABESİ

Braille Alfabeti, 1821 yılında Louis Braille tarafından geliştirilmiş görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemidir.

Aşağıda Braille alfabetiyle yazılmış sözcüklerin alfabedeki karşılıklarının simetrik yansımaları verilmiştir. Bu sözcüklerin çevirilerini yanlarına yazınız.

	→	
	→	
	→	
	→	

Cevap Anahtarı

1. Görsel (köpek)
2. Görsel (kirpi)
3. Görsel (koyun)
4. Görsel (karga)

Tam Puan

Braille alfabesi ile yazılan kelimeleri harflerin bulunduğu görselden yararlanarak doğru bir şekilde yazar.

Kısmi Puan

Bazı kelimeleri doğru yazar.

Sıfır Puan

Harflerin bulunduğu görselden yararlanamaz ve Braille alfabesiyle yazılan kelimeleri doğru bir şekilde yazamaz.

Belirtke Tablosu

Düzye	Yeterlik Düzeyinde Bulunan Öğrencilerin Davranışları
1a	Bu düzeydeki öğrenciler, cümlelerin veya kısa paragrafların gerçek anlamını kavrayabilirler. Aşına oldukları konularda yazılmış metinlerin ana fikrini ve yazarın amacını anlayabilirler. Metinde verilen bilgiler arasında veya metinde verilen bir bilgiler ile kendi sahip oldukları bilgiler arasında basit bağlantılar kurabilirler. Birkaç sayfalık metinler içinde ilgili sayfayı bulabilir ve kısa metinlerde yer alan bir bilgilere ulaşabilirler. Bilgilerin açıkça sunulması durumunda metinlerin genel amacı ve nispeten önemli bilgileri üzerinde (metnin ana fikri gibi) derinlemesine düşünebilir.

2: MYRA ANTİK KENTİ

Myra, günümüzde Antalya'nın Demre ilçesinde yer alan antik bir Likya kentidir. Likya ve Roma dönemlerine ait olan antik kentin harabelerinin çoğu alüvyon tortuların altındadır. Antik tiyatronun üstündeki dağda bulunan akropol büyük ölçüde tahrip olmuştur. Tiyatronun yakınında hamam ve bazilika olabilecek geç dönem kalıntıları görülmektedir. Akropolün güney eteğinde yer alan tiyatro gerek oturma sıraları gerekse sahne binası ile iyi korunmuş bir Roma Dönemi tiyatrosunun özelliklerini yansıtır. Sahne binası ikinci katın yarısına kadar ayaktadır. Tiyatronun hemen iki yanında, kabartmalı veya düz kaya mezarları yer alır. Likyalıların ahşap ev mimarisinin kaya mezarlarına en iyi uyarlanmış örnekleri olan Myra mezarlarının içinde, ölüyü ve yakınlarını betimleyen kabartmalı mezar, en ilginç örneklerden biridir. Ayrıca yine kabartmalı veya kitabeli birçok kaya mezarı, kayalığın güneye bakan yüzünde üst üste veya yan yana sıralanmaktadır. Tiyatro yakınındaki şehir merkezine giderken yolun solundaki hamam kalıntıları ise Roma Dönemi tuğla mimarisinin erken ve ilginç örneklerini oluştururlar.

Metne göre aşağıdaki görsellerden hangisi Myra antik kentine ait olabilir? Cevap Anahtarı

Tam Puan

Bu soruda tasvir edilen unsurlar B şikkını işaret etmektedir. Görseldeki antik tiyatro, kaya mezarları ve hamam bunun göstergesidir.

Sıfır Puan

Başka şikkı işaretler. Boş bırakır.

A.

B.

C.

D.

Belirtke Tablosu

Düzyey	Yeterlik Düzyeyinde Bulunan Öğrencilerin Davranışları
2	Bu düzeydeki öğrenciler, orta uzunluktaki metinlerin ana düşüncesini belirleyebilirler. Gerekli bilgilerin açıkça verilmediği durumlarda metnin belirli bir bölümündeki ilişkileri anlayabilir ve bir bölümünden anlam çıkarılabilir. Birkaç sayfalık metin içerisinde konu ile ilgili sayfayı bulabilir ve konuyla ilgili düzeylerini artırabilirler. Gerekli bilgilerin açıkça verildiği durumlarda orta uzunluktaki metinlerin genel amacı ve belirli detaylar üzerine derinlemesine düşünebilirler. İddiaları karşılaştırabilir ve bu iddiaları destekleyen düşünceleri belirleyebilirler.

3: ÇİÇEKÇİ

– 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.

Meltem, İrem, Kübra, Ali, İsmet ve Mustafa isimli kişiler; karanfil, gül ve orkide almak için bir çiçekçiye belirli bir sırada girmişlerdir. Her kişinin sadece bir çiçek aldığı bilinmektedir. Kişilerin aldıkları çiçek türleri ve sıralarına ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir:

- Aynı tür çiçekler arka arkaya alınmamıştır.
- İlk sırada ve son sıradaki kişiler karanfil almışlardır.
- Sadece iki kişi gül almıştır. • Çiçekçiye 3. sırada giren Meltem, gül almamıştır.

- Çiçekçiye ilk sırada giren kişi İsmet'tir.
- Mustafa ve İrem'in aralarında sadece Ali vardır.
- 5. sıradaki kişi gül almamıştır.

1. Bu bilgilere göre,

- I. İrem
- II. Mustafa
- III. Meltem

adlı kişilerden hangileri karanfil almış olabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) I, II ve III

Cevap Anahtarı Tam Puan

İrem ve Mustafa 6. sırada yer alabilir. Bu sebeple ikisinin de karanfil alma ihtimali vardır. Meltem'in de gül almadığı bilinmektedir. Karanfil ve orkide almış olabilir. Soruda kesin olarak bilinmektedir denilmediği için üç seçenek de doğru kabul edilmiştir. Doğru cevap D şıkkıdır.

Sıfır Puan

Yanlış seçeneği işaretler. Boş bırakır.

2. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak bilinmektedir?

- A) Meltem karanfil almıştır.
- B) Toplam alınan orkide sayısı ikidir.
- C) Mustafa karanfil veya gül almıştır.
- D) 2. sıradaki kişi gül almamıştır.

Cevap Anahtarı Tam Puan

Mustafa ve İrem'in aralarında sadece Ali vardır. Bu sebeple Mustafa ve İrem ya dördüncü ya da altıncı sırada yer almalıdır. "Mustafa karanfil veya gül almıştır" ifadesi bu sebeple doğrudur. Doğru cevap C şıkkıdır.

Sıfır Puan

Yanlış seçeneği işaretler. Boş bırakır.

3. İrem'in karanfil aldığı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi kesin olarak yanlıştır?

- A) Mustafa, Ali'den önce çiçekçiye girmiştir.
- B) Toplam üç kişi karanfil almıştır.
- C) Kübra, İsmet'ten hemen sonra çiçekçiye girmiştir.
- D) 2 ve 5. sıradaki kişiler aynı tür çiçek almışlardır.

Cevap Anahtarı

İkinci sırada yer alan Kübra'nın gül aldığı kesin olarak bilinmektedir. Beşinci sırada yer alan Ali'nin ise gül almadığı bilinmektedir. Bu sebeple 2. ve 5. sırada yer alan kişiler aynı çiçeği almış olamazlar. Doğru cevap D şıkkıdır.

Belirtke Tablosu

Düzy	Yeterlik Düzyinde Bulunan Öğrencilerin Davranışları
3	Bu düzeydeki öğrenciler, açık şekilde sunulmadığı durumlarda da metnin genel anlamını ifade edebilirler. Bilgileri derleyebilir, basit ve ileri düzeyde çıkarımlar yapabilirler. Çok uzun olmayan metinlerin ana düşüncesini belirlemek, ilişkileri anlamak, bir kelime veya ifadenin anlamını çıkarmak için metnin farklı bölümlerindeki bilgileri bir araya getirebilirler. Çeşitli kriterlere göre elde edilen bilgiler arasındaki ilişkileri anlayabilirler. Bu düzeydeki öğrenciler, bir veya birkaç metin üzerine derinlemesine düşünebilirler. Sunulan bilgilerden yola çıkarak farklı yazarların bakış açılarını kıyaslayabilirler.

4: KARANLIKTAKİ FİL

Bir fil karanlık bir ahırda bulunuyordu. Hintliler onu halka göstermek için getirmişlerdi. Fili görmek için o karanlık yere birçok kişi toplanmıştı. Karanlıkta fili gözle görmeye imkân olmadığı için herkes ellerini sürüyor, o şekilde onu anlamaya çalışıyordu. Meraklılardan birinin eline filin hortumu geçti. O adam, "Fil bir oluğa benziyor!" dedi. Başka birinin eli filin kulağına dokundu. Fil ona yelpazeye benzer zannını verdi. Birisi elini filin ayağına sürdü. O adam da "Filin şeklini direk gibi gördüm." dedi. Birisi de elini filin sırtına koyduğu için "Bu fil taht gibidir." dedi. Böylece herkes filin bir yerine dokundu, neresine dokundu ise fili ona göre anlatmaya çalıştı. Onların sözleri; dokunuşları, sanışları yüzünden birbirine aykırı düştü. Eğer onların her birinin elinde bir mum olsaydı sözlerindeki ayrılık, aykırılık olmazdı. Duygu gözü, elin avucuna benzer. İnsanın avucu, filin her tarafını birden kavrayabilir mi?

Metni bir cümleyle açıklayınız. Metnin vermek istediği mesaja kendi hayatınızdan bir örnek veriniz.

.....

..... **Cevap Anahtarı Tam Puan**

"Olayları ve varlıkları değerlendirme biçimimiz hayata bakış açımızla ilgilidir" Yukarıdaki cümle ve anlamca ona yakın olan cümleler doğru kabul edilmiştir. Vermek istenilen mesajı ve örneği doğru yazarlar tam puan alacaktır.

Kısmi Puan

Mesajı doğru açıklayıp örneği yanlış verir. Mesajı yanlış açıklayıp örneği doğru verir.

Sıfır Puan

Metin ile ilgili olmayan bir cevap verir.

Belirtke Tablosu

Düzyey	Yeterlik Düzeyinde Bulunan Öğrencilerin Davranışları
4	Bu düzeydeki öğrenciler, bir veya birden çok metinde yer alan uzun paragrafları anlayabilirler. Metni bir bütün olarak ele alarak dile dayalı farklılıklara yorum yapabilirler. Çeşitli kaynaklardan yola çıkarak farklı bakış açılarını karşılaştırabilir ve sonuç çıkarılabilir. Metne yerleştirilmiş bilgileri arayabilir, bu bilgilere ulaşabilir ve bir araya getirebilirler. Bilginin uygunluğunu değerlendirmek için çıkarımlar yapabilirler. Metnin dikkat çekici özelliklerinden yola çıkarak yazarların kendi fikirlerini aktarmak için kullandıkları ifadeleri belirleyebilirler. Çeşitli metinlerde açıkça ifade edilen iddiaları ve kriterlere göre bilgi kaynağının güvenilirliğini değerlendirebilirler.

5: GÖRDÜĞÜMÜZ GÖRDÜĞÜMÜZ MÜDÜR?

Üniversitedeki bir atölye dersimde konuşulan ve çok saygı duyduğum bir hocamızın bize yönelttiği bir soruydu bu. Gördüğümüz, gördüğümüz müdür? Aslında bir evet veya hayır gibi net bir cevap beklesek de sorunun özüne bakarak; sanatın, sanatçıların, felsefi düşünürlerin yüzyıllardır bu soruyu dolaylı yoldan sorduğunu anlayabiliriz. Çünkü görmek varlığa açılan bir kapıdır. Varlık ise bize çok daha derin bilgi ve gizem havuzlarının olduğu kapıları açar. Bu yüzden bu soruya cevap vermeden önce buna benzer soruları sormuş, yanıt aramış ve üzerine düşünüp deneyler yapmış, tarihimizden bize kalan kaynaklara bakalım. Bir resim hayal edelim, sevdiğimiz bir tabloyla ilk kez karşılaştığımızı ya da o tabloyu ilk incelemenizi yaptınız ve duvarınıza astınız. Aradan aylar, hatta yıllar geçti. Sizin şu an gördüğünüz tablo, ilk kez gördüğünüz tablo ile aynı mıdır? Aynı hisleri mi uyandırır? Ya da sizi ziyarete gelen bir misafir, sizin senelerdir vakit geçirdiğiniz o tabloya bakınca aynı hisleri besler mi? Peki ya çevremiz? Sizce sizin babanızı kaybettiğiniz bir hastanede, çocuğunu doğuran bir kadın, o hastaneye baktığında aynı şeyi mi görür?

Görme

Görmenin nasıl işlediğine dair ilkel açıklama getiren iki büyük antik Yunan okulu vardı. Birincisi, ışınlar gözlerden yayıldığında ve görsel nesnelere tarafından tutulduğunda görme olayının sürdürülmesini sağlayan "salınım teorisi" idi. Bu teoriye göre bir nesne direkt görülürse, gözlerden çıkan ve tekrar nesnenin üzerine düşen 'ışınlar' yoluyla olmuş demektir. Fakat görüntü kırılması da gözlerden çıkan ve havada dolaşan 'ışınlar' aracılığıyla da görülebilir ki bu ışınların hareketinin sonucu olarak da görülebilir olan görünür nesnenin üzerine düşer. Bu teori Öklid ve Batlamyus gibi akademisyenler ve onları takip edenler tarafından desteklenmiştir.

İkinci okul, görme olayının, objenin temsili olan gözlere giren bir şeyden geldiğini savunan 'intro- misyon' denen yaklaşımını savunurdu. Ana temsilcileri Aristotle, Galen ve takipçileri ile bu teori, görme olayının gerçekte ne olduğuna dair modern teorilere yakın olduğu görülüyor ancak sadece deneysel temele sahip olmayan bir tartışma olarak kaldı. (On sekizinci yüzyıl İngiltere'sinde Isaac Newton, John Locke ve diğerleri, vizyonun / gerçekçi teorisini, görme olayını gerçek nesneden oluşan ışınların görülen nesnelere yayıldığı ve görenin zihnine gözün diyafram açıklığından duyulan bir süreç içerdiği konusunda ısrar ederek

teoriyi ileri taşıdılar.

Her iki düşünce okulu da "beğeni ancak hoşlanmayla bilinir" ilkesine, dolayısıyla gözün görünür ışığın "dış ateşiyle" etkileşime giren ve görmeyi mümkün kılan bir "iç ateş" ten oluştuğu prensip üzerine kuruludur.

1. Yukarıda bahsedilen Yunan Okulları ve üniversite öğrencisi hangi konuda aynı fikirdedir?

.....

Cevap Anahtarı Tam Puan

Yunan Okulunda bahsedilen beğeni ancak hoşlanma ile bilinir ilkesini, iç ateşi ve birinci metinde yer alan gördüklerimizin hissiyatını kolektif bir biçimde açıklar.

Kısmi Puan

Bunlardan birini ya da ikisini öne sürerek açıklar.

Sıfır Puan

Alakasız bir yanıt verir ya da boş bırakır.

Belirtke Tablosu

Düzyey	Yeterlik Düzeyinde Bulunan Öğrencilerin Davranışları
5	Bu düzeydeki öğrenciler, uzun metinlerde konuyla ilgili saklı bilgileri bularak bu metinleri kavrayabilirler. Kapsamlı metinlere yönelik derin bir anlayış
	göstererek farklı akıl yürütme yöntemlerini kullanabilirler. Çeşitli metin veya kaynaklarda yer alan bilgiler ile soru arasında ilişkiyi kurarak soruları cevaplayabilirler. Belli bilgilerden yola çıkarak hipotezler oluşturabilir ya da var olan hipotezlere ilişkin değerlendirme yapabilirler. Karışık ve soyut ifadelerin olduğu durumlarda gerçek ile algı arasındaki ayrımı yapabilirler. Çeşitli ipuçlarından yola çıkarak verilen bilginin kaynağının ya da içeriğinin objektifliğini değerlendirebilirler.

6: PISA SINAVI

PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) OECD tarafından düzenlenen uluslararası alanda farklı ülkelerden öğrencilerin fen, matematik ve okuma yeterliklerini ölçen uygulamalardır. Bu uygulamaya 15 yaş grubundaki öğrenciler 3 yılda bir katılmaktadır. Uygulamada öğrencilerin basit sorularda alt düzey becerileri ölçülürken değerlendirme, hipotez kurma, değerlendirme ve çözüm üretmeye yönelik sorularla da üst düzey becerileri ölçülmektedir. Uygulanan sınavların ardından OECD ülkeleri ve diğer ülkelerin ortalamaları raporlanmaktadır. Buna göre PISA sonuçları ile ilgili aşağıda bazı tablolar verilmiştir.

Siz Türkiye'deki eğitim sistemi, ders kitapları ve içerikleri, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bir devlet politikası oluştursaydınız neleri değiştirdiniz, hangi yönde iyileştirmeler yaptınız?

.....

Cevap Anahtarı Tam Puan

Öğrenci, tabloları yıllara göre ve ülkelere göre olan matematiksel sayı değerleriyle detaylı inceler. Bunun sonunda da Türkiye'de tecrübe etmiş olduğu eğitim sisteminden yola çıkarak öğretmen, öğrenci, ders kitaplarını etkenlerini kendi oluşturacağı eğitim sistemine göre devlet politikası tanımlar.

Kısmi Puan

Öğrenci, kendi oluşturacağı bu sistemi sadece öğretmen ve öğrenci açısından belirlemiş tüm etmenleri yeterince ele almamıştır.

Sıfır Puan

Öğrenci soruyu tam anlamamış ve yeterli analizlerle bir çıkarımda bulunamamıştır.

Belirtke Tablosu

Düzy	Yeterlik Düzeyinde Bulunan Öğrencilerin Davranışları
6	Bu düzeydeki öğrenciler, istenilen bilginin metin içerisinde saklı olduğu uzun ve soyut metinleri anlayabilirler. Bilginin nasıl kullanılacağına karar vermek için çeşitli ölçütler kullanabilir, bilgilerin benzer ve zıt yönlerini karşılaştırabilir ve bu bilgileri bir araya getirebilirler. Dış ölçütler kullanarak metnin kaynağı hakkında derinlemesine düşünebilirler. Bilginin kaynağı ve geçerliği ile ilgili ipuçları aracılığıyla metinler arasındaki uyumsuzlukları belirleyebilirler. Metinler arası tutarsızlıkları çözebilir, farklı metinlerdeki bilgilerin benzer ve zıt yönlerini karşılaştırabilirler.

SONUÇ VE TARTIŞMA

PISA testleri, soru çeşitliliği ve bağlam genişliği ile öğrencilerin alışmış olduğu soru tarzlarından farklılık göstermektedir. Bu farklılık sonucunda öğrencilerin soruyu hızlı okuma, anlama, bilgileri analiz etme ve değerlendirme süreçleri uzamakta başarı düzeyleri azalmaktadır. Bu bağlamda PISA formatında üst düzey okuduğunu anlama becerilerini ölçen ve geliştiren testlerin oluşturulması ve öğrencilere uygulanması son derece önem taşımaktadır. Yapılan bu çalışma, TÜBİTAK 3005 projesi kapsamında üst düzey okuduğunu anlama becerilerini ölçen PISA formatında başarı testi geliştirmeyi amaçlamıştır.

Geliştirilen 36 sorudan oluşan başarı testi, 240 onuncu sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Test maddelerinin ayırt edicilik indeksi ve güçlük indeksi analiz edilmiştir. Buna göre testte madde güçlük indeksleri 0'a yakın yani zor olan ve 1'e yakın yani kolay olduğu tespit edilen sorular hazırlanan 36 maddelik soru havuzundan çıkarılmıştır. Testin öğrencilere uygulanmasının ardından sorular istatistiki değerlere göre düzenlenip 25 soruluk başarı testi geliştirilmiştir.

Başarı testinde PISA'daki düzeyler dikkate alınmıştır. Buna göre testte 1c, 1b ve 1a düzeyinden birer, 2. düzeyden iki, 3. düzeyden dört, 4. ve 5. düzeyden beş, 6. düzeyden altı soru yer almıştır.

Araştırma sonucunda üst düzey okuduğunu anlama becerilerini ölçen PISA formatında geliştirilen testin analizinde şu bilgilere ulaşılmıştır:

- Testin madde ayırt edicilik ortalama değeri 0.53'tür. Testin madde güçlük indeksi ortalama değeri 0.49'dur. Hasançebi, Terzi ve Küçük'e (2019) göre güçlük indeksi, hazırlanan maddenin kolaylık ve zorluk durumunu gösterir. Güçlük indeksinin 0.50 olması beklenir ancak tüm maddeler için 0.50'nin olması beklenmez. Ölçme aracı içerisine zor, orta, kolay maddeler yerleştirilip ortalama güçlük indeksinin hesaplanması sağlanır. 0.50'nin orta nokta, 0.50'nin üstünün kolay, 0.50'nin altının ise zor madde olduğu belirtilir. Hazırlanan başarı testinin ayırt edicilik indeksi ele alındığında öğrenci seviyesine uygun olduğu ve hazırlanan testteki maddelerin öğrencileri iyi derecede ayırt edebileceği söylenebilir. Buna göre geliştirilen testin öğrenciler için orta zorlukta olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca başarılı ve başarısız öğrencileri ayırt etmeye yarayan madde ayırt ediciliğinin de 0.30 ve üzerinde olması beklenir (Haladyna, 1997). Hazırlanan başarı testinde de bu değerin üzerine çıkmıştır.

- Başarı testleri geliştirme üzerine yapılan çalışmalarda da madde güçlük indekslerinin ve madde ayırt ediciliklerinin hesaplandığı çalışmalara rastlanılmıştır. Bu çalışmalarda uygun olmayan maddelerin testten çıkarıldığı gözlemlenmiştir (Tosun ve Taşkesenligil, 2011; Ülper, Çetinkaya ve Bayat, 2017; Bolat ve Karamustafaoğlu, 2019). Hazırlanan başarı testinin ölçüt geçerliliğini sağlamak amacıyla, başarı testinden elde edilen puanlarla ölçüt olarak kullanılan Yıldız, Ünal, Bayrakçı ve Polat (2019) tarafından geliştirilen başarı testine ilişkin ön test puanları arasında Kuder Richardson-20 ve KR-21 katsayısı analizi hesaplanmıştır. Başarı testinin Kuder Richardson-20 güvenilirlik katsayısı (r) 0.84; KR-21 ise 0.83 olarak bulunmuştur. Buna göre üst düzey okuduğunu anlama becerisini ölçen 24 soruluk geçerli ve güvenilir bir başarı testi geliştirildiği belirtilmiştir.

- Bir ölçme aracı geliştirilirken önemli olan bir diğer ölçüt ise güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu doğrultuda testten elde edilen puanların güvenilirliğini tespit etmeye yönelik analizler yapılmıştır. Yarıya bölme, Kuder-Richardson güvenilirlik katsayıları, Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı, Teta güvenilirlik katsayısı, Omega güvenilirlik katsayısı, Guttman güvenilirlik katsayıları güvenilirliğin hesaplanmasında kullanılan yöntemlerdendir (Ercan ve Kan, 2004). Alan yazındaki başarı testi çalışmaları incelendiğinde Cronbach Alpha, Kuder-Richardson-20, yarıya bölme, Kuder-Richardson-21 yöntemlerinin kullanıldığı gözlemlenmiştir (Şen ve Eryılmaz, 2011; Nacaroglu, Bektaş ve Kızıkan, 2020; Gönen, Kocakaya ve Kocakaya, 2011). Bu çalışma kapsamında da Cronbach Alpha ve Kuder-Richardson-20 güvenilirlik katsayılarına bakılmıştır. Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı 0.85 olarak bulunurken Kuder Richardson-20 güvenilirlik katsayısı 0.86 olarak saptanmıştır. Bir ölçme aracı için Cronbach Alpha katsayısının 0.60-0.90 arasında olması testten öğrencilerin aldığı puanların oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir (Can, 2014). Yapılan çalışmada bulunan değer 0.60-0.90 arasında olduğu için testten öğrencilerin aldığı puanların oldukça güvenilir ve bu ölçekteki maddelerin birbiriyle güçlü bir şekilde uyumlu olduğu görülmektedir. Aynı zamanda ulaşılan bu değere göre geliştirilen test güvenilir kabul edilebilmektedir.

Sonuç olarak 10. Sınıf öğrencilerinin PISA seviyesinde üst düzey okuduğunu anlama becerilerini ölçecek geçerli ve güvenilir bir başarı testi geliştirildiği söylenebilir.

KAYNAKÇA

- Akkuş, R. ve Akkaş, E. N. (2021). Ortaokul 5., 6. ve 7. sınıf seviyelerinde matematik genel başarı testleri geliştirme çalışması. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, (51), 180-209.
- Altunkaya, H. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere yönelik okuduğunu anlama başarı testinin geliştirilmesi. *Electronic Turkish Studies*, 11(3).
- Avcı, B. "Gördüğümüz Gördüğümüz Müdür". Loveinartsz. <https://www.loveinartsz.com/gordugumuz-gordugumuz-mudur/>, Son erişim tarihi: 1 Mart 2023.
- Ayhan, İ. (2010). Eğitimcilere yol göstermesi açısından TAB analiz programı kullanarak başarı testi hazırlama sürecinde izlenecek adımlar. *Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi*, 2, 79-101.
- Ayvacı, H. Ş. ve Durmuş, A. (2016). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Isı ve sıcaklık başarı testi geçerlik ve güvenilirlik araştırması. *On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 35(1), 87-103.
- Baykul, Y. (2000). *Eğitimde ve psikolojide ölçme*. Ankara: ÖSYM Yayınları.
- Bolat, A., ve Karamustafaoğlu, S. (2019). "Vücudumuzdaki sistemler" ünitesi başarı testi geliştirme: geçerlik ve güvenilirlik. *Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(2), 131-159.
- Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara. Pegem A Yayıncılık.
- Can, A. (2014). *SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi*. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Demir, N., Kızılay, E. ve Bektaş, O. (2016). 7. sınıf çözeltiler konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 10(1).
- Ercan, İ., ve Kan, İ. (2004). Ölçeklerde güvenilirlik ve geçerlik. *Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*, 30(3), 211-216.
- Gömleksiz, M. & Erkan, S. (2010). *Eğitimde ölçme ve değerlendirme* (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Gönen, S., Kocakaya, S. ve Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(1), 40-57.
- Güler, N. (2012). *Eğitimde ölçme ve değerlendirme* (4. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Güven, E. (2013). Çevre sorunları başarı testinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının bilgi düzeylerinin belirlenmesi. *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3(2).
- Haladyna, T. M. (1997). *Writing Test Items to Evaluate Higher Order Thinking*. Allyn & Bacon, 160 Gould Street, Needham Heights, MA 02194-2310.
- Hançer, F. B. ve Dilidüzgün, Ş. (2023). Ortaokul 6. sınıf edat ve bağlaç konusunda başarı testi geliştirme: Güvenirlik ve geçerlik analizi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 11(2), 346-362.
- Hasançebi, B., Terzi, Y. ve Küçük, Z. (2020). Madde güçlük indeksi ve madde ayırt edicilik indeksine dayalı çeldirici analizi. *Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, 10(1), 224-240.

Listelist- Yeni Nesil Medya Platformu. "Aspendos Antik Kenti". <https://listelist.com/aspendos-antik-kenti/>, Son erişim tarihi: 13 Şubat 2023.

Luyten, H. (2024). Examining the relationship between online chatting and PISA reading literacy trends (2000-2018). *Computers in Human Behavior*, 156, 108198.

https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_pisa_2018_turkiye_on_raporu.pdf MEB (2022). *PISA 2022 Türkiye raporu*. Ankara: MEB.

"MyraAntikKenti-Antalya", TürkiyeKültürPortali, <https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/antalya/gezilecekyer/myra> Son Erişim Tarihi: 26.05.2023

Nacaroğlu, O., Bektaş, O. ve Kızıkan, O. (2020). Madde döngüleri ve çevre sorunları konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Kastamonu Education Journal*, 28(1), 36-51.

Narlı, S. ve Baser, N. E. (2008). " Küme, bağıntı, fonksiyon" konularında bir başarı testi geliştirme ve bu test ile üniversite matematik bölümü 1. sınıf öğrencilerinin bu konulardaki hazırbulunuşluklarını betimleme üzerine nicel bir araştırma. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, (24).

OECD 2019. PISA 2018 Results (Volume I): What students know and can do, PISA, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>.

OECD (2022). PISA 2022 results learning during – and from – disruption. 27 Ekim 2024 tarihinde https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-ii_a97db61c-en/full-report.html ardesinden erişildi.

Özçelik, D. A. (2011). *Ölçme ve değerlendirme (4. Baskı)*. Ankara: Pegem Akademi.

Saylan Kırmızıgül, A. ve Kaya, H. (2019). 'Aynalarda yansıma ve ışığın soğrulması' konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış başarı testi geliştirme çalışması. *Journal of Theoretical Educational Science*, 12(2), 474-493.

Sığırcı, M. "Braille Alfabeti: Kim, Ne Zaman İcat Etti?", TÜBİTAK Bilim Genç, 2019. <https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/braille-alfabeti-nasil-ortaya-cikti>

Sousa, D., Grey, S., ve Oxley, L. (2019). Comparative international testing of early childhood education: The democratic deficit and the case of Portugal. *Policy Futures in Education*, 17(1), 41-58. <https://doi.org/10.1177/1478210318818002>

Şen, A. G. D. H. C. ve Eryılmaz, A. (2011). Bir başarı testi geliştirme çalışması: basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenilirlik araştırması. *Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 8(1), 1-39.

<https://tr.euronews.com/2020/09/20/koronavirus-covid-19-hangi-ulke-ne-kadar-vaka-kac-kisi-iyilesti-olum-tedavi-ikinci-dalga>

T.C.KültürveTurizmBakanlığı."Myra(Demre,Kale)".<https://antalya.ktb.gov.tr/TR-175446/muzeler-ve-oren-yerleri.html>, Son erişim tarihi: 10 Aralık 2022.

TürkiyeKültürPortali."MyraAntikKenti-Antalya". <https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/antalya/gezilecekyer/myra>, Son erişim tarihi: 10 Aralık 2022.

TürkiyeKültürPortali."Uzuncaburç-Mersin".

<https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/mersin/gezilecekyer/diokaesareia-uzuncaburc>,
Son Erişim Tarihi: 13 Şubat 2023.

TürkiyeKültürPortali. "EfesAntikKenti-İzmir".

<https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/izmir/gezilecekyer/efes>, Son Erişim Tarihi: 13 Şubat 2023.

TürkiyeKültürPortali. "MyraAntikKenti-Antalya".

<https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/antalya/gezilecekyer/myra>, Son Erişim Tarihi: 13 Şubat 2023.

Taşkın, Y. ve Sallabaş, M. E. (2022). Ortaokul öğrencileri için okuma başarı testinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları*, 10(2), 236-252.

Tosun, C., ve Taşkesenligil, Y. (2011). Revize edilmiş Bloom'un taksonomisine göre çözümler ve fiziksel özellikleri konusunda başarı testinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Kastamonu Education Journal*, 19(2), 499-522.

Ülper, H., Çetinkaya, G. ve Bayat, N. (2017). Okuduğunu anlama testinin geliştirilmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(1), 175-190.

Vikipedi. "Mira (antik kent)". [https://tr.wikipedia.org/wiki/Mira_\(antik_kent\)](https://tr.wikipedia.org/wiki/Mira_(antik_kent)) Son Erişim Tarihi: 13.02.2023

VikipediÖzgürAnsiklopedi. "Görme".

https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6rme#%C4%B0lk_%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar, Son erişim tarihi: 1 Mart 2023.

Yıldız, D., Ünal, A. V., Bayrakçı, M. R. ve Polat, M. (2019). Üst düzey okuduğunu anlama becerileri: başarı testi geliştirme çalışması. *Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama*, 10(20), 2-22.

Zhang, W., ve Lian, R. (2024). The impact of reading metacognitive strategies on mathematics learning efficiency and performance: An analysis using PISA 2018 data in China. *Acta Psychologica*, 246, 104247.